

Explicații variabile privind deciziile *a priori* ale Curții Constituționale a României – 1992-2022

Curtea Constituțională a României. Comportament judiciar strategic.

Baza de date pe care se întemeiază rezultatele lucrării se referă la toate deciziile CCR pronunțate în materia controlului de constituționalitate a legilor înaintea promulgării lor între 6 iunie 1992 și 8 iunie 2022, fără a fi efectuate excluziuni din motive de comoditate (statistică) sau alte motive similare și conține 142 variabile pentru fiecare decizie. În total au fost analizate 511 decizii.

Operațiunea de codare a bazei de date a fost făcută manual, iar nu prin folosirea de softuri care să permită automatizarea codării, datorită barierelor de limbă dintre softurile care puteau automatiza procesul și limbajul tehnic folosit de către CCR în deciziile sale. Această operațiune a fost efectuată asupra tuturor deciziilor pe o perioadă de 30 ani, în ciuda piedicilor de timp inerente unei asemenea operațiuni, pentru a suplini neajunsurile și riscurile evidențiate în literatură referitoare la operațiunile de codare automatizate efectuate asupra unui eșantion din populația de decizii ale curților constituționale (Avbelj și Šušteršič, 2019, p. 143).

Fiecare variabilă este explicată în cât mai puțini termeni posibili. Totuși, capitolele care conțin detalii care se referă la acele variabile oferă ample detalii în cazul în care explicațiile din această anexă nu ar fi considerate suficiente. În ceea ce privește statistica electorală¹ regăsită mai ales în cadrul variabilelor care presupun procente electorale, datele se bazează în principal pe informațiile prezentate în lucrările *Romanian Parliamentary Elections 1990-2012 – Stability and Stir* (Marian, 2014), *The impact of Legislative Reforms on Party System Change* (Borz și Jigău, 2021), *Trei decenii de alegeri. Dinamica sistemului de partide în România postcomunistă – 1990-2020* (Radu și Buti, 2020) și *Partide, voturi și mandate la alegerile din România 1990-2021* (Preda, 2013).

În desfășurarea bazei de date, unitatea de analiză e decizia, deci pe rândurile bazei de date se află deciziile, iar pe coloane se află variabilele.

În cazul în care o decizie prezintă cel puțin două soluții (inadmisibilitate, constituționalitate, neconstituționalitate) luate cu două rezultate de votare diferite (majoritate sau unanimitate) – e.g. soluția de constituționalitate a unor articole ale unei legi evaluate a fost luată cu unanimitate, iar soluția de inadmisibilitate a sesizării privind alte articole ale acelei legi examinate a fost luată cu majoritate – decizia va figura ca unitate de analiză de atâtea ori câte soluții cu voturi diferite există (maxim de trei ori, existând doar trei tipuri de soluții). În cazul în care există soluții diferite luate cu același vot, decizia va figura doar o dată. Din aceste motive, numărul unităților de analiză din baza de date diferă de numărul deciziilor CCR preluate de pe site-ul oficial, acesta fiind de 542, iar nu 511.

Un aspect important de notat este că nu poate fi observat în mod direct cum a votat fiecare judecător CCR cu privire la decizia ce urma să fie luată, întrucât, după cum e tradiția în țările aparținând sistemului *civil-law*, voturile individuale nu sunt făcute publice.

¹ În special cea din primele două decenii de democrație în România.

Regula de incluziune este una directă: baza de date reunește informații despre întreaga populație de decizii ale CCR pronunțate între 6 iunie 1992 și 8 iunie 2022 astfel cum acestea au fost date în controlul constituționalității legilor înainte ca acestea să fie promulgate de către Președintele României, denumite și decizii date în control *a priori*.

Pe coloane în baza de date sunt prezente variabilele, acestea fiind explicate în cele ce urmează², luându-se în considerare cele expuse în literatura de specialitate (Amaral-Garcia et al., 2009, pp. 388–390, 394–396; Arlota și Garoupa, 2014, pp. 147–154; T. G. Bagashka, 2016, pp. 16–19; T. Bagashka și Tiede, 2018, p. 428; Bartels și O’Geen, 2015, pp. 886–887; Bertomeu et al., 2017, pp. 13–15; Boyd și Rutkowski, 2020, p. 5; Carroll și Tiede, 2011, pp. 868–871; Castro-Montero și van Dijk, 2017, pp. 386–388; Dalla Pellegrina et al., 2017, pp. 314, 317–323; De Jaegere et al., 2015, pp. 13–14; Dyevre, 2010, pp. 305, 318; Escresa și Garoupa, 2013, pp. 196–200; Espinosa, 2017, pp. 6–10, 16–17; Garoupa et al., 2013, pp. 523–526; Garoupa și Grajzl, 2020, p. 5; Garoupa și Grembi, 2015, pp. 35–38; Kantorowicz și Garoupa, 2016, pp. 72, 75–77; Khalikova, 2020, pp. 131, 137–138; Muro et al., 2020, p. 5; Pellegrina și Garoupa, 2013, pp. 563–567; Pruksacholavit și Garoupa, 2016, pp. 26–30; Songer et al., 2011, pp. 399–401; Szente, 2016, pp. 134–137; Lydia B. Tiede, 2016, p. 389; Lydia Brashear Tiede și Ponce, 2014, pp. 147–148):

- 1) **Nr.:** Număr
Numărul de ordine al deciziei în baza de date.
Variază de la 1 la 542.
- 2) **Dec.:** Decizia
Numărul oficial al deciziei, astfel cum acesta apare în titlul acesteia. Fiecare decizie primește un număr de ordine în anul care a fost emisă. Deciziile nu urmează ordinea numerotării lor în baza de date deoarece CCR emite și altfel de hotărâri/decizii care pot primi un număr care să intervină între două decizii consecutive cronologic emise în materia controlului *a priori*.
Variază între 1/1992 și 365/2022, cu numerotare intermitentă.
- 3) **Pron.:** Pronunțare
Data calendaristică oficială în care a fost pronunțată (emisă) soluția deciziei. Soluția deciziei se află în ultima parte a unei decizii, cea care arată dacă s-a constatat sau nu neconstituționalitatea legii sau a unei părți a acesteia. Motivele pentru care o anumită soluție a fost luată nu sunt întotdeauna publicate în același timp cu soluția.
Această variabilă ia forma unei date calendaristice.
- 4) **M. Of.:** Monitorul Oficial
Numărul Monitorului Oficial în care a apărut decizia. Deciziile se publică în mod obligatoriu în Monitorul Oficial.
Variază între 1 și 2000, însă nu se găsesc toate numerele naturale cuprinse între 1 și 2000.
- 5) **Pub.:** Publicare
Data la care a fost publicată decizia în M. Of. Deciziile sunt publicate în M. Of. după ce este redactată și motivarea (considerentele) deciziei.

² **Prescurtare variabilă astfel cum aceasta se regăsește în baza de date:** Nume complet variabilă.

la forma unei date calendaristice.

6) **Ses. 1:** Sesizarea numărul 1

Data calendaristică menționată în decizie la care a fost înregistrată prima obiecție de neconstituționalitate a legii care s-a judecat prin această decizie. Reprezintă data calendaristică când obiecția, trimisă de regulă printr-o cerere sau adresă, e înregistrată la CCR. În cadrul deciziei poate fi menționată și data de ieșire de la instituția care a trimis obiecția precum și data de înregistrare la CCR. De altfel se poate ca aceste două date să nu fie aceleași, adică obiecția să fie înregistrată la o dată ulterioară. Ca regulă însă, de principiu data trimiterii obiecției și data înregistrării acesteia este identică. Când în decizie sunt menționate ambele date se ia drept variabilă data de înregistrare la CCR. Când apare doar o dată din cele două va fi pusă în baza de date doar aceea. De principiu, apare data de înregistrare întotdeauna. Când nu apare niciuna din cele două date, am luat în considerare data de înregistrare de la CCR de pe site-ul oficial al CCR unde apare menționată acea dată.

la forma unei date calendaristice.

7) **Ses. 2:** Sesizarea numărul 2

Data la care a fost înregistrată a doua obiecție care s-a judecat prin această decizie.

la forma unei date calendaristice.

8) **Ses. 3:** Sesizarea numărul 3

Cu privire la o lege, în de-a lungul timpului au fost depuse maxim 3 obiecții de neconstituționalitate, niciodată mai multe. De asemenea, de principiu, obiecțiile se înregistrează ca dosare diferite, dar acestea se conexează de către CCR când obiecțiile privesc aceeași lege pentru a fi pronunțată o singură decizie.

la forma unei date calendaristice.

9) **Ses. 1 la pron.:** Sesizarea numărul 1 la pronunțare

Se referă la timpul care a trecut între data înregistrării primei obiecții de neconstituționalitate și data pronunțării deciziei. Se cuantifică într-un număr de zile care reprezintă acel interval de timp.

Variază între 0 și 500, însă nu se găsesc toate numerele naturale cuprinse între 1 și 500.

10) **Pron. la pub.:** Pronunțare la publicare

Se referă la timpul care a trecut între data pronunțării soluției deciziei și data publicării în M. Of.

Variază între 0 și 500, însă nu se găsesc toate numerele naturale cuprinse între 1 și 500.

11) **An:** Anul

Se referă la anul în care a fost dată soluția deciziei.

Variază între 1992 și 2022.

12) **Const.:** Constituția

Varianta Constituției în temeiul căreia a fost dată soluția deciziei: fie Constituția din 1991, fie Constituția din 1991 revizuită în 2003.

Poate fi 1991 sau 2003.

13) **Jude. 1:** Judecător 1

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Președintele României care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 3 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

14) **Jude. 2:** Judecător 2

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Președintele României care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 6 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

15) **Jude. 3:** Judecător 3

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Președintele României care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 9 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

16) **Jude. 4:** Judecător 4

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Camera Deputaților care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 3 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

17) **Jude. 5:** Judecător 5

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Camera Deputaților care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 6 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

18) **Jude. 6:** Judecător 6

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Camera Deputaților care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 9 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

19) **Jude. 7:** Judecător 7

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Senat care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 3 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

20) **Jude. 8:** Judecător 8

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Senat care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 6 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

21) **Jude. 9:** Judecător 9

Numele de familie al unuia dintre cei trei judecători numiți de către Senat care a participat la luarea deciziei. Primul dintre judecătorii care figurează în această coloană a fost judecătorul care a fost numit pe o perioadă de 9 ani. La schimbarea numelui a cel puțin unui judecător se schimbă și numele completului. În cazul în care judecătorul a lipsit de la luarea deciziei, numele acestuia nu este menționat.

22) **Nr. memb.:** Numărul total de membri în completul de judecată

Se referă la câți judecători au participat la luarea deciziei.

Variază între 6 și 9. La luarea unei decizii trebuie să participe cel puțin o majoritate de două treimi din numărul total de judecători ai CCR (2/3 din 9 judecători, adică 6 judecători).

23) **Președ.:** Președintele CCR

Numele de familie al președintelui CCR la data emiterii soluției deciziei.

În cazul în care președintele CCR a lipsit de la luarea deciziei, este menționat președintele de complet (specificat ca atare în decizie).

24) **Part. președ.:** Partidul președintelui CCR

Se referă la partidul care l-a susținut pentru a deveni judecător CCR pe acel judecător care avea să devină președinte pe durata mandatului de judecător CCR.

25) **Complet:** Compunerea completului

Se referă la colectivul de judecători care activau la CCR la data emiterii soluției deciziei. Împreună sunt denumiți drept completul de judecată, dar nu în mod necesar toți judecătorii care activau la CCR sunt aceeași care au dat soluția deciziei, putând lipsi dintre aceștia la emiterea soluției deciziei. Compunerea completului se schimbă odată cu venirea sau plecarea cuiva dintre judecători. Nu se consideră un complet diferit ipoteza în care un judecător care activa la data unei soluții a lipsit de la luarea deciziei.

Variază între 1 și 16. La fiecare modificare în rândul judecătorilor CCR, numărul subsecvent definește un nou complet.

26) **Masc.:** Prezența masculină

Se referă la totalul numărului de bărbați prezenți în complet.

Variază între 1 și 9. Gradul 9 va fi atribuit acolo unde completul este total format din bărbați de obicei, indiferent dacă lipsește un judecător de la luarea deciziei, dar acesta era bărbat. De altfel, gradul 9 va varia înspre 1 doar atunci când este prezentă cel puțin o femeie la luarea deciziei. Astfel, se va scădea cu o unitate din gradul 9 de fiecare dată când la luarea efectivă a deciziei a participat cel puțin o femeie, scăderea fiind corespondentă cu numărul de femei prezente la luarea deciziei. Dacă nicio femeie nu este prezentă la luarea deciziei, deși de obicei ea face parte din acel complet, va fi acordat gradul 9.

Datele sunt sistematizate pe baza celor prezentate sumativ în capitolul referitor la politica desemnării judecătorilor la CCR.

27) **Mediu:** Mediul nașterii

Mediul în care s-au născut majoritatea judecătorilor din acel complet.

Poate lua forma „urban” sau „rural”. Se ține cont de lipsa judecătorilor pentru a se stabili dacă majoritatea judecătorilor care au luat efectiv o decizie s-au născut într-un mediu urban sau rural. În datele unde ar exista o egalitate între judecătorii născuți într-un mediu urban și cei născuți într-un mediu rural se va atribui variabila care dă media completului de obicei.

Datele sunt sistematizate pe baza celor prezentate sumativ în capitolul referitor la politica desemnării judecătorilor la CCR.

28) **Vârsta:** Media vârstelor judecătorilor

Se referă la media vârstelor la data formării noului complet a judecătorilor care au participat efectiv la luarea deciziei. Se ține cont de lipsa judecătorilor pentru a se stabili această medie.

Variază între 40 și 100.

Datele sunt sistematizate pe baza celor prezentate sumativ în capitolul referitor la politica desemnării judecătorilor la CCR.

29) **Maj. comp.:** Majoritate în complet

Se referă la dacă există sau nu majoritate în complet. Această condiție este îndeplinită (adică ia forma „Da”) doar atunci când există cel puțin 5 judecători afiliați unui singur partid care participă la luarea efectivă a deciziei, deoarece orice decizie e luată cu votul majorității judecătorilor care activează la CCR (adică 5), chiar dacă cvorumul minim necesar cerut de lege e de doar două treimi (adică 6) din numărul total de judecători. Dacă sunt doar 4 judecători afiliați unui singur partid în acel complet, atunci majoritatea nu este atinsă niciodată (ia forma „Nu”).

Poate lua forma „Da” sau „Nu”.

Datele sunt sistematizate pe baza celor prezentate sumativ în capitolul referitor la politica desemnării judecătorilor la CCR.

30) **Part. princ.:** Partidul principal – majoritar

Se referă la partidul care are cei mai mulți judecători afiliați în acel complet la momentul luării deciziei. În cazul în care există o egalitate de judecători afiliați unui partid cu numărul de judecători afiliați altui partid (de exemplu 4 judecători afiliați unui partid X cu 4 judecători afiliați

unui partid Y), atunci se va considera ca majoritar/principal partidul care de obicei are majoritatea, numărul cel mai mare de judecători sau președinția completului de obicei în acel complet. Datele sunt sistematizate pe baza celor prezentate sumativ în capitolul referitor la politica desemnării judecătorilor la CCR.

- 31) **Vot. part. princ.:** Voturile partidului principal
Numărul voturilor pe care le are partidul descris prin variabila **Partidul principal – majoritar**.
Poate varia între 1 și 9.
Datele sunt sistematizate pe baza celor prezentate sumativ în capitolul referitor la politica desemnării judecătorilor la CCR.
- 32) **Nr. part. comp.:** Numărul de partide în complet
Se referă la numărul total de partide „reprezentate” de judecătorii care au luat parte la luarea deciziei.
Poate varia între 1 și 6.
Datele sunt sistematizate pe baza celor prezentate sumativ în capitolul referitor la politica desemnării judecătorilor la CCR.
- 33) **Ident. princ. obiect.:** Identitate partid principal complet cu partid obiectator
Dacă partidul descris prin variabila **Part. princ.:** Partidul principal – majoritar este același cu partidul descris prin variabila **Part. obiect.:** Partidul obiectatorului.
Poate lua forma „Da” sau „Nu”.
- 34) **Ident. princ. respond.:** Identitate partid principal complet cu partid respondent
Dacă partidul descris prin variabila **Part. princ.:** Partidul principal – majoritar este același cu partidul descris prin variabila **Part. respond.:** Partidul respondentului.
Poate lua forma „Da” sau „Nu”.
- 35) **Ident. princ. Președ.:** Identitate partid principal complet cu partid Președintele României
Dacă partidul descris prin variabila **Partidul principal – majoritar** este același cu partidul descris prin variabila **Part. Președ RO.:** Partidul Președintelui României.
Poate lua forma „Da” sau „Nu”.
- 36) **Ident. princ. P. C. D.:** Identitate partid principal complet cu partid Președinte Camera Deputaților
Dacă partidul descris prin variabila **Part. princ.:** Partidul principal – majoritar este același cu partidul descris prin variabila **Part. P. C. D.:** Partidul președintelui Camerei Deputaților.
Poate lua forma „Da” sau „Nu”.
- 37) **Ident. princ. P. Sen.:** Identitate partid principal complet cu partid Președinte Senat
Dacă partidul descris prin variabila **Part. princ.:** Partidul principal – majoritar este același cu partidul descris prin variabila **Part. P. Sen.:** Partidul președintelui Senatului.
Poate lua forma „Da” sau „Nu”.

- 38) **Ident. princ. prim.:** Identitate partid principal complet cu partid Prim-ministru
Dacă partidul descris prin variabila **Part. princ.:** Partidul principal – majoritar este același cu partidul descris prin variabila **Part. Prim.:** Partidul Primului-ministru al României.
Poate lua forma „Da” sau „Nu”.
- 39) **Ident. princ. gov. parl. 1:** Identitate partid principal complet cu partid Guvernământ 1
Dacă partidul descris prin variabila **Part. princ.:** Partidul principal – majoritar este același cu partidul descris prin variabila **Part. Gov. 1.:** Partidul de guvernământ 1.
Poate lua forma „Da” sau „Nu”.
- 40) **Ident. princ. part. parl. 1:** Identitate partid principal complet cu partid Parlamentar 1
Dacă partidul descris prin variabila **Part. princ.:** Partidul principal – majoritar este același cu partidul descris prin variabila **Part. Parl. 1.:** Partidul parlamentar 1.
Poate lua forma „Da” sau „Nu”.
- 41) **Pond. Parl. part. presed.:** Ponderea în Parlamentul României a partidului³ președintelui CCR
Procentul ocupat în Camera Deputaților de către partidul care l-a susținut pentru a deveni judecător CCR pe acel judecător care avea să devină președinte pe durata mandatului de judecător CCR.
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.
- 42) **Dezb.:** Dezbateri
Data la care cei care au făcut obiecții de neconstituționalitate au venit să își susțină cauza pe fond.
la forma unei date calendaristice.
- 43) **Nr. term.:** Numărul de termene
Totalitatea numărului de prezentări la ședințele de judecată dedicată cauzei.
Poate varia între 1 și 10.
- 44) **Amân.:** Amânări de pronunțare
Dacă au existat situații în care pronunțarea de către CCR a soluției în unele cauze mai dificile a fost amânată într-o altă zi decât cea stabilită inițial.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 45) **Nr. amân.:** Numărul de amânări
Câte amânări de pronunțare s-au făcut. Dacă se amână pronunțarea pentru o altă zi decât cea a dezbaterilor și nu se amână pronunțarea încă o dată se consideră că nu au existat amânări.
Poate varia între 0 și 10.
- 46) **Obiect. 1:** Obiectator 1

³ Momentul de reper pentru schimbarea ponderii în Parlament este dat de momentul în care se schimbă președintele Camerei Deputaților, cu excepția cazului în care există o variabilă specifică Senatului – această mențiune se aplică tuturor variabilelor care se referă la ponderi în Parlament.

Instituția care a făcut prima obiecție de neconstituționalitate. În cazul deputaților și/sau senatorilor se va menționa doar numărul minim necesar pentru ca aceștia să sesizeze CCR, chiar dacă numărul deputaților și/sau senatorilor depășește numărul minim cerut de Constituție (50, respectiv 25).

47) **Obiect. 2:** Obiectator 2

Instituția care a făcut a doua obiecție de neconstituționalitate. În cazul deputaților și/sau senatorilor se va menționa doar numărul minim necesar pentru ca aceștia să sesizeze CCR, chiar dacă numărul deputaților și/sau senatorilor depășește numărul minim cerut de Constituție (50, respectiv 25).

48) **Obiect. 3:** Obiectator 3

Instituția care a făcut a treia obiecție de neconstituționalitate. În cazul deputaților și/sau senatorilor se va menționa doar numărul minim necesar pentru ca aceștia să sesizeze CCR, chiar dacă numărul deputaților și/sau senatorilor depășește numărul minim cerut de Constituție (50, respectiv 25).

49) **Nr. obiect.:** Numărul obiecțiilor

Numărul total al instituțiilor care au făcut obiecție de neconstituționalitate.

Variază între 1 și 3.

50) **Part. obiect. 1:** Partidul obiectatorului 1

În cazul grupurilor de parlamentari care sesizează CCR această variabilă se referă fie la partidele parlamentarilor care fac parte din primele trei partide parlamentare (în ordinea procentelor din Camera Deputaților/Senat) care au formulat obiecția de neconstituționalitate trimisă la CCR în cazul în care în decizie sunt nominalizați cu numele (caz în care se specifică partidele care fac parte din primele șase partide parlamentare în ordinea procentelor și care totodată au minim 10 reprezentanți în obiecția formulată de deputați sau minim 5 reprezentanți în obiecția formulată de senatori; afilierea parlamentarilor se preia de pe site-ul oficial al Camerei Deputaților care prezintă istoricul fiecărui parlamentar), fie la partidele nominalizate cu numele în decizie. În cazul președintelui uneia dintre Camerele Parlamentului, variabila se referă la partidul de care aparține acel președinte. În cazul Președintelui României, variabila se referă la partidul care l-a susținut sau de care a aparținut înainte de a ajunge Președintele României. În cazul Avocatului Poporului, variabila se referă la partidul care l-a susținut sau de care a aparținut. ÎCCJ nu aparține vreunui partid politic.

51) **Part. obiect. 2:** Partidul obiectatorului 2

A se vedea la Partidul obiectatorului 1.

52) **Part. obiect. 3:** Partidul obiectatorului 3

A se vedea la Partidul obiectatorului 1.

53) **Part. Guv. obiect.:** Partidul de guvernământ printre obiectatori

Dacă partidul din care provine unul dintre actorii politici care au ridicat obiecția de neconstituționalitate se află la guvernare.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.

- 54) **Part. Parl. 1 obiect.:** Partidul parlamentar principal printre obiectatori
Dacă partidul din care provine una dintre instituțiile care au ridicat obiecția de neconstituționalitate este partidul cu cel mai mare procent în Camera Deputaților.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 55) **Pond. Parl. part. obiect. 1:** Ponderea în parlament a partidului obiectatorului 1
Procentul ocupat în Camera Deputaților sau Senat de partidul obiectatorului (cu excepția ÎCCJ).
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.
- 56) **Pond. Parl. part. obiect. 2:** Ponderea în parlament a partidului obiectatorului 2
A se vedea Ponderea în parlament a partidului obiectatorului 1.
- 57) **Pond. Parl. part. obiect. 3:** Ponderea în parlament a partidului obiectatorului 3
A se vedea Ponderea în parlament a partidului obiectatorului 1.
- 58) **Resp. 1:** Respondent 1
Instituția care și-a exprimat punctul de vedere cu privire la obiecția de neconstituționalitate.
- 59) **Resp. 2:** Respondent 2
A se vedea Respondent 1.
- 60) **Resp. 3:** Respondent 3
A se vedea Respondent 1.
- 61) **Nr. resp.:** Număr total respondenți
Câte instituții și-au exprimat punctul de vedere.
Variază între 1 și 3.
- 62) **Poz. resp. 1:** Poziția respondentului 1
Dacă respondentul 1 a cerut constatarea neconstituționalității legii sau nu.
la forma unui răspuns „constituționalitate”, „neconstituționalitate” sau „inadmisibilitate”.
- 63) **Sol. cer. resp. 1:** Soluția cerută de respondentul 1
Dacă respondentul 1 a cerut ca sesizarea de neconstituționalitate să fie admisă sau respinsă.
la forma unui răspuns „admisă” – în cazul în care poziția respondentului 1 era „neconstituționalitate” – sau „respinsă” – în cazul în care poziția respondentului era „constituționalitate” sau „inadmisibilitate”.
- 64) **Poz. resp. 2:** Poziția respondentului 2
A se vedea Poziție respondent 1.

- 65) **Sol. cer. resp. 2:** Soluția cerută de respondentul 2
A se vedea Soluția cerută de respondentul 1.
- 66) **Poz. resp. 3:** Poziția respondentului 3
A se vedea Poziție respondent 1.
- 67) **Sol. cer. resp. 3:** Soluția cerută de respondentul 3
A se vedea Soluția cerută de respondentul 1.
- 68) **Part. resp. 1:** Partidul respondentului 1
Partidul/partidele persoanei/persoanelor care reprezintă instituția care și-a exprimat punctul de vedere.
- 69) **Part. resp. 2:** Partidul respondentului 2
A se vedea Partidul respondentului 1.
- 70) **Part. resp. 3:** Partidul respondentului 3
A se vedea Partidul respondentului 1.
- 71) **Pond. Parl. part. resp. 1:** Ponderea în Parlament a respondentului 1
Procentul ocupat în Camera Deputaților sau Senat de partidul respondentului 1 (cu excepția ÎCCJ).
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.
- 72) **Pond. Parl. part. resp. 2:** Ponderea în Parlament a respondentului 2
A se vedea Ponderea în Parlament a respondentului 1.
- 73) **Pond. Parl. part. resp. 3:** Ponderea în Parlament a respondentului 3
A se vedea Ponderea în Parlament a respondentului 1.
- 74) **Președ. obiect.:** Președintele României obiectator
Dacă una dintre instituțiile care au făcut obiecție de neconstituționalitate este cea a Președintelui României sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 75) **P. C. Dep. obiect.:** Președintele Camerei Deputaților obiectator
Dacă una dintre instituțiile care au făcut obiecție de neconstituționalitate este cea a președintelui Camerei Deputaților sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 76) **P. Sen. obiect.:** Președintele Senatului obiectator
Dacă una dintre instituțiile care au făcut obiecție de neconstituționalitate este cea a președintelui Senatului sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.

- 77) **Guv. obiect.:** Guvernul obiectator
Dacă una dintre instituțiile care au făcut obiecție de neconstituționalitate este cea a Guvernului sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 78) **ÎCCJ obiect.:** Înalta Curte de Casație și Justiție obiectator
Dacă una dintre instituțiile care au făcut obiecție de neconstituționalitate este cea a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 79) **Av. Pop. obiect.:** Avocatul Poporului obiectator
Dacă una dintre instituțiile care au făcut obiecție de neconstituționalitate este cea a Avocatului Poporului sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 80) **50 Dep. obiect.:** Președinte obiectator
Dacă un grup de minim 50 deputați au făcut obiecție de neconstituționalitate sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 81) **25 Sen. obiect.:** Președinte obiectator
Dacă un grup de minim 25 senatori au făcut obiecție de neconstituționalitate sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 82) **P. C. Dep. resp.:** Președintele Camerei Deputaților respondent
Dacă una dintre instituțiile care și-au comunicat punctele de vedere este cea a președintelui Camerei Deputaților sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 83) **P. Sen. resp.:** Președintele Senatului respondent
Dacă una dintre instituțiile care și-au comunicat punctele de vedere este cea a președintelui Senatului sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 84) **Guv. resp.:** Guvernul respondent
Dacă una dintre instituțiile care și-au comunicat punctele de vedere este cea a Guvernului sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 85) **Av. Pop. resp.:** Avocatul Poporului respondent
Dacă una dintre instituțiile care și-au comunicat punctele de vedere este cea a Avocatului Poporului sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 86) **Nr. obiect. și resp.:** Numărul cumulat de obiectatori și respondenți

Totalul instituțiilor care au fost implicați în judecarea cauzei.
Variază între 1 și 6.

87) **Amicus:** Amicus curiae

Dacă au fost depuse de către alte instituții sau persoane care nu sunt prevăzute în Constituție sau lege ca fiind obiectatori sau respondenți diferite note scrise privitoare la obiecția de neconstituționalitate. Se consideră ca intrând în această categorie orice punct de vedere trimis la CCR în legătură cu acea cauză, însă nu se iau în considerare statisticile sau buletinele informative ori diferite acte administrative sau informative ale obiectatorilor sau respondenților. Nu sunt luate în considerare nici opiniile separate și ulterioare ale grupurilor de parlamentari care au formulat obiecția sau ale altor instituții care au formulat obiecția sau au fost respondenți la obiecție.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.

88) **Vot neș:** vot neștiut

Când nu se precizează în decizie dacă s-a votat cu majoritate sau unanimitate. Dacă nu se specifică în text dar există opinie separată, atunci e o decizie luată cu majoritate. Dacă există opinie concurentă dar nu și opinie separată, atunci votul e în continuare neștiut dacă nu se specifică în decizie.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.

89) **Unan.:** Unanimitate

Dacă decizia a fost luată cu consensul tuturor celor care au participat la luarea deciziei sau nu, când e specificat. Unanimitatea e atinsă atunci când nu au existat voturi împotriva luării deciziei finale indiferent dacă au existat sau nu opinii concurente (Epstein et al., 2012, p. 700)⁴.
Cazurile în care nu se specifică dacă a existat unanimitate, dar nu se specifică nici o altă variantă a votului, vor fi prezumate ca fiind cazuri în care a fost atinsă unanimitatea, însă pentru materializarea acestei prezumții baza de date va fi dublată, astfel încât dublura să conțină completarea coloanei care reprezintă votul unanim.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.

90) **Maj.:** Majoritate

Dacă decizia a fost luată cu majoritatea voturilor membrilor care au participat efectiv la luarea deciziei: da sau nu, când e specificat.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.

91) **Nr. vot. maj.:** Numărul voturilor majoritare

Numărul minim practic de membri care au votat pentru luarea deciziei. Acest număr poate fi dedus din numărul membrilor în complet după scăderea numărului judecătorilor care au avut opinii separate (nu concurente).
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.

⁴ Interesant este calculul aritmetic (Epstein et al., 2012, p. 700): pe lângă decizia luată pe baza unui vot unanim pot fi scrise maxim 8 opinii concurente (cea de-a 9-a opinie devine astfel decizia finală), iar în cazul unui vot majoritar cu voturi minime pentru adoptarea deciziei – 5 la 4 voturi – pot fi scrise maxim 4 opinii concurente (4 opinii ale judecătorilor care au votat în majoritate, cea de-a 5-a opinie devenind astfel decizia finală).

- 92) **Nr. vot. min.:** Numărul voturilor minoritare
Numărul opiniilor separate la care se adaugă prin deducție, unde este posibil, când este știut, numărul celor de care era nevoie pentru a avea majoritatea pentru a lua decizia.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 93) **Op. con.:** Opinii concurente
Dacă au existat.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 94) **Nr. op. conc.:** Numărul opiniilor concurente
Câți judecători au avut opinii concurente.
- 95) **Op. sep.:** Opinii separate
Dacă au existat, da sau nu.
- 96) **Nr. op. sep.:** Nr. opinii separate
Câți judecători au avut opinii separate.
- 97) **Tip dis.:** Tip disensiune
O scară a gradului de disensiune existentă la momentul votului pentru luarea deciziei: „1”-unanimitate/unanimitate cu opinii concurente, „2”-majoritate, fără opinii separate (indiferent de numărul opiniilor concurente), „3”-majoritate cu opinia separată a unui judecător, „4”-majoritate cu opiniile separate a 2 judecători, „5”-majoritate cu opiniile separate a 3 judecători, „6”-majoritate cu opiniile separate a 4 judecători.
- 98) **Nr. cuv. motiv.:** Numărul de cuvinte pentru motivare
Numărul total al cuvintelor folosite pentru motivarea deciziei indiferent de tipul soluției. Se numără de la începutul considerentelor efective, care încep cu mențiunea „reține următoarele”/„procedând la examinarea”/„examinând obiecția, reține următoarele” până la paragraful din motivare care arată cu ce majoritate s-a votat. Nu se consideră ca parte din considerentele efective prezentarea speței și prezentarea legii atacate. Se includ în contorizarea considerentelor efective motivarea cu privire la admisibilitatea obiecției și analiza pe fond a obiecției.
la forma unui număr cuprins între 1 și 50.000.
- 99) **Președ. RO:** Președintele României
Cine a fost Președintele României la data pronunțării deciziei.
- 100) **Part. Președ. RO:** Partidul Președintelui României
Din ce partid a provenit Președintele României.
- 101) **Prim.:** Prim-ministrul României.
Cine a fost Primul-ministru al României la data pronunțării deciziei.

- 102) **Part. Prim.:** Partidul Primul-ministru al României
Din ce partid a provenit Primul-ministru al României.
- 103) **Pond. Parl. part. prim.:** Ponderea în Parlament a partidului primului-ministru
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul primului-ministru.
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.
- 104) **Av. Pop.:** Avocatul Poporului
Cine a fost Primul-ministru al României la data pronunțării deciziei.
- 105) **Part. Av. Pop.:** Partidul Avocatului Poporului
Din ce partid a provenit Avocatul Poporului al României.
- 106) **Pond. Parl. part. Av. Pop.:** Ponderea în Parlament a partidului Avocatului Poporului
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul Avocatului Poporului.
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.
- 107) **P. C. D.:** Președintele Camerei Deputaților
Numele persoanei care era președintele Camerei Deputaților la data pronunțării deciziei.
- 108) **Part. P. C. D.:** Partidul președintelui Camerei Deputaților
Din ce partid a provenit președintele Camerei Deputaților.
- 109) **Pond. Parl. Part. P. C. D.:** Ponderea în Parlament a președintelui Camerei Deputaților
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul Camerei Deputaților.
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.
- 110) **P. Sen.:** Președintele Senatului
Numele persoanei care era președintele Senatului la data pronunțării deciziei.
- 111) **Part. P. Sen.:** Partidul președintelui Senatului
Din ce partid a provenit președintele Senatului.
- 112) **Pond. Parl. Part. P. Sen.**
Procentul ocupat în Senat de partidul președintelui Senatului.
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.
- 113) **Part. gov. 1:** Partidul de guvernământ 1
Partidul de guvernământ principal - cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
- 114) **Part. gov. 2:** Partidul de guvernământ 2
Partidul de guvernământ secundar – al doilea cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.

- 115) **Part. gov. 3:** Partidul de guvernământ 3
Partidul de guvernământ terțiar – al treilea cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
- 116) **Part. gov. 4:** Partidul de guvernământ 3
Partidul de guvernământ care e al patrulea cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
- 117) **Part. gov. 5:** Partidul de guvernământ 3
Partidul de guvernământ care e al cincilea cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
- 118) **Nr. part. gov.:** Numărul partidelor de guvernământ
Câte partide formează Guvernul.
Variază între 1 și 10.
- 119) **Pond. Parl. part. gov. 1:** Ponderea în Parlament a primului partid de guvernământ
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul de guvernământ principal – cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procente se regăsesc menționate.
- 120) **Pond. Parl. part. gov. 2:** Ponderea în Parlament al celui de-al doilea partid de guvernământ
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul de guvernământ secundar – al doilea cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procente se regăsesc menționate.
- 121) **Pond. Parl. part. gov. 3:** Ponderea în Parlament al celui de-al treilea partid de guvernământ
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul de guvernământ terțiar – al treilea cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procente se regăsesc menționate.
- 122) **Pond. Parl. part. gov. 4:** Ponderea în Parlament al celui de-al patrulea partid de guvernământ
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul de guvernământ care e al patrulea cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procente se regăsesc menționate.
- 123) **Pond. Parl. part. gov. 4:** Ponderea în Parlament al celui de-al cincilea partid de guvernământ
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul de guvernământ care e al cincilea cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procente se regăsesc menționate.
- 124) **Pond. Parl. part. gov. tot.:** Ponderea în Parlament al primelor cinci partide de guvernământ
Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidele de guvernământ.
Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procente se regăsesc menționate.
- 125) **Part. Parl. 1:** Partid parlamentar 1

Partidul care are cele mai multe voturi în Parlament (nu neapărat e la guvernare). Această variabilă (ca următoarele de același gen) se referă la partidele care au participat la alegeri cu același nume cu care au fost încă prezente în Parlament, nu la partidele care au fost formate în timpul unui mandat parlamentar din parlamentari plecați din alte partide.

126) **Part. Parl. 2:** Partid parlamentar 2

Al doilea partid cu cele mai multe voturi în Parlament (nu neapărat e la guvernare).

127) **Part. Parl. 3:** Partid parlamentar 3

Al treilea partid cu cele mai multe voturi în Parlament (nu neapărat e la guvernare).

128) **Part. Parl. 4:** Partid parlamentar 4

Al patrulea partid cu cele mai multe voturi în Parlament (nu neapărat e la guvernare).

129) **Part. Parl. 5:** Partid parlamentar 5

Al cincilea partid cu cele mai multe voturi în Parlament (nu neapărat e la guvernare).

130) **Part. Parl. 6:** Partid parlamentar 6

Al șaselea partid cu cele mai multe voturi în Parlament (nu neapărat e la guvernare).

131) **Part. parl. 1 guv.:** Partidul parlamentar 1 la guvernare

Dacă partidul cu cele mai multe voturi în Parlament este la guvernare.

la forma unui răspuns „da” sau „nu”.

132) **Pond. Parl. part. Parl. 1:** Ponderea în Parlament a primului partid din Parlament

Procentul ocupat în Camera Deputaților de partidul de cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.

Poate varia între 1 și 100, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.

133) **Pond. Parl. part. Parl. 2:** Ponderea în Parlament al celui de-al doilea partid din Parlament

Procentul ocupat în Camera Deputaților de-al doilea partid de cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.

Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.

134) **Pond. Parl. part. Parl. 3:** Ponderea în Parlament al celui de-al treilea partid din Parlament

Procentul ocupat în Camera Deputaților de-al treilea partid de cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.

Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.

135) **Pond. Parl. part. Parl. 4:** Ponderea în Parlament al celui de-al patrulea partid din Parlament

Procentul ocupat în Camera Deputaților de-al patrulea partid de cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.

Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procentele se regăsesc menționate.

- 136) **Pond. Parl. part. Parl. 5:** Ponderea în Parlament al celui de-al cincilea partid din Parlament
Procentul ocupat în Camera Deputaților de-al cincilea partid de cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procente se regăsesc menționate.
- 137) **Pond. Parl. part. Parl. 6:** Ponderea în Parlament al celui de-al șaselea partid din Parlament
Procentul ocupat în Camera Deputaților de-al șaselea partid de cu cele mai multe voturi în Camera Deputaților.
Poate varia între 1 și 49, însă nu toate procente se regăsesc menționate.
- 138) **Nr. part. Parl.:** Numărul partidelor în Parlament
Numărul total al partidelor existente în Camera Deputaților la momentul instaurării noii legislaturi. Nu se ține cont de faptul că în timpul unei legislaturi unele partide au „dispărut” din Parlament ori s-au creat altele noi. Totodată, alianțele electorale/politice nu sunt considerate ca fiind un partid unic - e.g. CDR nu este considerat un partid unic, ci se contorizează fiecare partid care compune acea alianță.
Variază între 1 și 15.
- 139) **Soluție:** Soluția dată în caz
Se referă la respingerea sau admiterea obiecției de neconstituționalitate. De notat este faptul că o obiecție de neconstituționalitate este respinsă și când este inadmisibilă și când este nefondată, iar pentru a fi admisă trebuie să fie și admisibilă și fondată.
la forma unui răspuns: „respinge” sau „admite”
- 140) **Tip dec.:** Tipul deciziei
Se referă la modalitatea prin care se respinge sau se admite obiecția de neconstituționalitate. Având în vedere faptul că o obiecție poate privi mai multe prevederi ale unei legi, și decizia poate avea mai multe soluții cu privire la diferite norme legale, decizia poate să fie una de constituționalitate cu privire la anumite norme legale, iar cu privire la celelalte norme să fie una de neconstituționalitate. Prin urmare, acolo unde există soluții diferite cazul a fost „clonat”, avându-se în vedere faptul că există un alt tip de decizie în cazul „clonei”.
la forma unui răspuns: „inadmisibilitate”, „constituționalitate” sau „neconstituționalitate”.
- 141) **Inter.:** Interpretativă
Dacă soluția dată în cauză este una interpretativă sau nu.
la forma unui răspuns „da” sau „nu”.
- 142) **Motiv neconsti.:** Motivul neconstituționalității
Dacă motivul de neconstituționalitate este unul intrinsec sau extrinsec.
la forma unui răspuns „intrinsec”, „extrinsec” sau „extrinsec+intrinsec”.

Bibliografie

1. Amaral-Garcia, S., Garoupa, N. M., and Grembi, V. (2009). Judicial Independence and Party Politics in the Kelsenian Constitutional Courts: The Case of Portugal. *Journal of Empirical Legal Studies*, 6(2), 381–404. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1156281>
2. Arlota, C., and Garoupa, N. (2014). Addressing federal conflicts: An empirical analysis of the Brazilian supreme court, 1988-2010. *Review of Law and Economics*, 10(2), 137–168. <https://doi.org/10.1515/rle-2013-0037>
3. Avbelj, M., and Šušteršič, J. (2019). Conceptual Framework and Empirical Methodology for Measuring Multidimensional Judicial Ideology. *DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review*, 10(2), 129–159.
4. Bagashka, T. G. (2016). Political Signals and Judicial Review on the Bulgarian Constitutional Court. *Conference on Empirical Legal Studies in Europe (CELSE)*, 1–28.
5. Bagashka, T., and Tiede, L. (2018). Explaining dissensus on the Bulgarian constitutional court. *East European Politics*, 34(4), 418–439. <https://doi.org/10.1080/21599165.2018.1501362>
6. Bartels, B. L., and O'Geen, A. J. (2015). The Nature of Legal Change on the U.S. Supreme Court: Jurisprudential Regimes Theory and Its Alternatives. *American Journal of Political Science*, 59(4), 880–895. <https://doi.org/10.1111/ajps.12147>
7. Bertomeu, J. G., Pellegrina, L. D., and Garoupa, N. (2017). Estimating judicial ideal points in Latin America: The case of Argentina. *Review of Law and Economics*, 13(1). <https://doi.org/10.1515/rle-2015-0040>
8. Borz, G., and Jiglău, G. (2021). The Impact of Legislative Reforms on Party System Change. *Studia Politica Romanian Political Science Review*, XXI(2), 461–486.
9. Boyd, C. L., and Rutkowski, A. G. (2020). Judicial behavior in disability cases: do judge sex and race matter? *Politics, Groups, and Identities*, 8(4), 834–844. <https://doi.org/10.1080/21565503.2020.1782949>
10. Carroll, R., and Tiede, L. (2011). Judicial Behavior on the Chilean Constitutional Tribunal. *Journal of Empirical Legal Studies*, 8(4), 856–877. <https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2011.01243.x>
11. Castro-Montero, J. L., and van Dijck, G. (2017). Judicial Politics in Unconsolidated Democracies: An Empirical Analysis of the Ecuadorian Constitutional Court (2008–2016). *Justice System Journal*, 38(4), 380–398. <https://doi.org/10.1080/0098261X.2017.1327336>
12. Dalla Pellegrina, L., De Mot, J., Faure, M., and Garoupa, N. (2017). Litigating Federalism: An Empirical Analysis of Decisions of the Belgian Constitutional Court. *European Constitutional Law Review*, 13(2), 305–346. <https://doi.org/10.1017/S1574019617000050>
13. De Jaegere, J., Beyers, J., and Popelier, P. (2015). Exploring the deliberative performance of a constitutional court in a consociational political system: A theoretical and empirical analysis of the Belgian Constitutional Court. *Ecpr*, 2013, 1–26. <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/1c16e505-e983-44c9-9935-8c573f521abo.pdf>
14. Dyevre, A. (2010). Unifying the field of comparative judicial politics: Towards a general theory of judicial behaviour. *European Political Science Review*, 2(2), 297–327. <https://doi.org/10.1017/S1755773910000044>
15. Epstein, L., Landes, W. M., and Posner, R. A. (2012). Are even unanimous decisions in the United States Supreme Court ideological? *Northwestern University Law Review*, 106(2), 699–714.

16. Escresa, L., and Garoupa, N. (2013). Testing the Logic of Strategic Defection: The Case of the Philippine Supreme Court-An Empirical Analysis (1986-2010). *Asian Journal of Political Science*, 21(2), 189–212. <https://doi.org/10.1080/02185377.2013.823802>
17. Espinosa, R. (2017). Constitutional Judicial Behavior: Exploring the Determinants of the Decisions of the French Constitutional Council. *Review of Law and Economics*, 13(2), 1–37. <https://doi.org/10.1515/rle-2015-0034>
18. Garoupa, N., Gomez-Pomar, F., and Grembi, V. (2013). Judging under political pressure: An empirical analysis of constitutional review voting in the Spanish constitutional court. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 29(3), 513–534. <https://doi.org/10.1093/jleo/ewr008>
19. Garoupa, N., and Grajzl, P. (2020). Spurred by legal tradition or contextual politics? Lessons about judicial dissent from Slovenia and Croatia. *International Review of Law and Economics*, 63, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105912>
20. Garoupa, N., and Grembi, V. (2015). Judicial review and political partisanship: Moving from consensual to majoritarian democracy. *International Review of Law and Economics*, 43, 32–45. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2015.04.002>
21. Kantorowicz, J., and Garoupa, N. (2016). An empirical analysis of constitutional review voting in the polish constitutional tribunal, 2003–2014. *Constitutional Political Economy*, 27(1), 66–92. <https://doi.org/10.1007/s10602-015-9200-8>
22. Khalikova, Y. (2020). Constitutional Review and Dissenting Opinions in Nondemocracies: An Empirical Analysis of the Russian Constitutional Court, 1998–2018. *Journal of Economic Sociology*, 21(3), 129–150. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2020-3-129-150>
23. Marian, C. G. (2014). Romanian Parliamentary Elections 1990–2012. Peter Lang D. <https://doi.org/10.3726/978-3-653-03733-3>
24. Muro, S., Amaral-Garcia, S., Chehtman, A., and Garoupa, N. (2020). Exploring dissent in the Supreme Court of Argentina. *International Review of Law and Economics*, 63, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105909>
25. Pellegrina, L. D., and Garoupa, N. (2013). Choosing between the government and the regions: An empirical analysis of the Italian constitutional court decisions. *European Journal of Political Research*, 52(4), 558–580. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12003>
26. Preda, C. (2013). Partide, voturi și mandate la alegerile din România (1990-2012). *Studia Politica*, 13(1), 27–110.
27. Pruksacholavit, P., and Garoupa, N. (2016). Patterns of judicial behaviour in the Thai Constitutional Court, 2008-2014: An empirical approach. *Asia Pacific Law Review*, 24(1), 16–35. <https://doi.org/10.1080/10192577.2016.1200310>
28. Radu, A., and Buti, D. (2020). Trei decenii de alegeri: Dinamica sistemul de partide în România postcomunistă (1990-2020). *Sfera Politicii*, 205–206(3–4), 3–23.
29. Songer, D. R., Szmer, J., and Johnson, S. W. (2011). Explaining dissent on the supreme court of Canada. *Canadian Journal of Political Science*, 44(2), 389–409. <https://doi.org/10.1017/S0008423911000151>
30. Szente, Z. (2016). The Political Orientation of the Members of the Hungarian Constitutional Court between 2010 and 2014. *Constitutional Studies*, 1(1), 123–149. <https://constitutionalstudies.wisc.edu/index.php/cs/article/view/8>

31. Tiede, Lydia B. (2016). The political determinants of judicial dissent: Evidence from the Chilean Constitutional Tribunal. *European Political Science Review*, 8(3), 377–403. <https://doi.org/10.1017/S1755773915000090>
32. Tiede, Lydia Brashear, and Ponce, A. F. (2014). Evaluating Theories of Decision-making on the Peruvian Constitutional Tribunal. *Journal of Politics in Latin America*, 6(2), 139–164. <https://doi.org/10.1177/1866802x1400600205>